
O MARKETING DE VENDAS NA CONTRIBUIÇÃO DO RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Ciências Humanas, Edição 115 OUT/22 / 26/10/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7255188

Arthur Souza

Juliana Pinto

João Victor Guimarães

Charles Andrade

RESUMO:

Cada vez mais a competição dentro do mercado comercial aumenta e com isso, a concorrência também, seja em relação a serviços ou produtos, com isso, as empresas buscam por sua vez, uma vantagem competitiva que as coloque no topo de preferências dos consumidores. Quando analisamos estratégias que podem ser utilizadas como ferramentas temos a de gestão de vendas e consequentemente o marketing de vendas, que por sua vez, prioriza o cliente, o relacionamento e a fidelização, que gera uma conexão com o consumidor final, com o objetivo de melhorar o resultado operacional. Esta pesquisa, por sua vez, busca o estudo e análise sobre a contribuição do marketing de vendas, voltado para o relacionamento com o cliente, para o uso do CRM, que possibilita uma maior fidelização do consumidor. Em termos de pesquisa a metodologia escolhida foi a bibliográfica com modelagem exploratória-descritiva, um método que explora uma questão, fornecendo informações para uma análise mais

precisa e ao mesmo tempo descreve-o, possibilitando assim uma explanação maior sobre o assunto e amostragem de mais de uma teoria sobre o marketing de vendas, agregando valor ao estudo. Os resultados após pesquisa bibliográfica e do levantamento das teorias por sua vez mostram que um bom relacionamento com o cliente e a personalização maximiza a taxa de fidelização, mas, quando agregada a um marketing de vendas, uma gestão interna e uma cultura organizacional voltada a comunicação aberta e acolhimento do recurso humanos, se faz visível o quanto o uso do marketing de vendas tem seu retorno mais que positivo e a organização consegue por sua vez atingir maiores margens, devido a visão ótima que tem perante a empresa inclusive sobre ações internas.

Palavras-chave: Gestão; Comunicação; Organização.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil